

IJODIY FAOLLIKNI BAHOLASH MEZONLARI

Mamatqulova Maqsuda Maxkamovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Matematika kafedrası
v.v.b.dosent

E-mail: mamatqulova.maqsuda@mail.ru

O'sarov Ravshan Rustamovich

Toshkent kimyo-texnologiyalari institute, Fizika va energetika
kafedrası katta o'qituvchisi

E-mail: ravshan.usarov75@mail.ru

Abduvoitova Aqerke

Toshkent amaliy fanlar universiteti, matematika va informatika
yo'nalishi 1 kurs talabasi

E-mail: aqerkeabduvaitova116@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada maktab o'quvchilarining ijodiy faoliyatini baholashning nazariy jihatlari ko'rib chiqiladi. Ijodiy faoliyat mezonlari ko'rib chiqilib, ushbu yo'nalishda ishlagan olimlarning qisqacha ro'yxati va ularning ijodiy faollik va ijodkorlik haqidagi fikrlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: ijodkorlik, ijodiy faoliyat, mustaqillik, yangilik hissi, ijodiy tasavvur, nostandart ijtimoiy vaziyatlarni modellashtirish qobiliyati, tanqidiy fikrlash.

Zamonaviy maktab o'quvchilarni asosan aytganni bajarish faoliyatga tayyorlaydi, va unga tegishli qobiliyatlarni rivojlantiradi. Ijodiy salohiyatni kashf etish va mustaqil faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish, birinchi navbatda, ta'lim jarayonini tashkil etish samaradorligi muammolarini hal qilish bilan bog'liq. Ijodiy faoliyat - bu o'quv jarayonini tashkil etish, o'quvchilar kognitiv faoliyat jarayonida "tayyor" bilimlarni o'zlashtirishni emas, balki vaziyatlarga o'zlarining yechimlarini yaratishni o'z ichiga olgan ijodkorlikni namoyon etishga undaydigan jarayondir.

Ijodkorlik - bu biron sub'ektni o'rab turgan voqelik ichidagi yangi, ilgari mavjud bo'lmagan elementni yaratish g'oyasini hayotga tadbiq qilish, yaratish jarayonidir. Har qanday ijodiy faoliyat jarayoni ijod bilan shug'ullanuvchi shaxsni ichki o'sishini, takomillashishini o'z ichiga oladi [6].

"Ijodiy faollik" tushunchasi "ijod" tushunchasining umumiy ta'rifi orqali idrok qilinadi va o'zlashtiriladi. Ijod muammosining murakkabligi va ko'p qirraliligi ko'plab ishlarda qayd etilgan. Ijodkorlikning o'ziga xos xususiyatlari va mezonlarini Sh.Sharipov, I.M.Sirojiddiniva, U.J.Sodiqov, I.B.Bulychev, T.N.Ovcharova, T.A.Prazdnikova, V.M.Loginov va boshqalar ishlarida ko'rish mumkin. Ko'pincha ijodkorlik mezonini aniqlash uning mahsuloti bilan bog'liq: ijodkorlik - bu mutlaqo yangi, ijtimoiy ahamiyatga ega va mukammal mahsulot yaratishga qaratilgan faoliyat.

Faollikning asosiy mezonlaridan biri bu shaxs mustaqilligining maksimal namoyon bo'lishidir. Mustaqillik - bu shaxsning tashqi aralashuvisiz faoliyatni amalga oshirish qobiliyati. Shaxsda mustaqillik ham o'zgaruvchan, ham reproduktiv bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, reproduktiv mustaqillik ijodiy faoliyat bilan birga bog'liq bo'lmaydi. Ijodiy faoliyat shaxsning qobiliyatlarini individual namoyon bo'lishini o'z ichiga oladi. Yuqorida aytib o'tilganlar asosida, ijodiy faollik - bu birgalikda olib boriladigan faol aqliy va amaliy faoliyat bo'lib, o'zgaruvchan jarayonda moslashish qobiliyati, konstruktiv shaxs mustaqilligi, harakatlar ketma-ketligini qayta tuzish va nostandart vazifalarni hal qilish qobiliyati ekanligini ta'kidlashga imkon beradi [1].

Shaxsning ijodiy faolligi deganda uning yangilikni yaratish jarayonida ishtirok etishini ta'minlaydigan shaxsiy xususiyatlar yig'indisi tushuniladi [2, 24-bet]

S.G. Baxchagulyanning fikriga ko'ra ijodiy faollikni rivojlantirishning asosiy mezonlari quyidagilardir: yangilik hissi (ijtimoiy hodisalarni oldindan bilish qobiliyati, ijodiy tasavvur, nostandart ijtimoiy vaziyatlarni modellashtirish qobiliyati, yangi ijtimoiy aloqalarni kashf etish qobiliyati); tanqidiy fikrlash (ijtimoiy hodisalar haqidagi hukmlarning mustaqilligi, ijtimoiy hodisalarni baholashda xatolar va muvaffaqiyatsizliklar sabablarini topish, ularning ahamiyati haqidagi mulohazalarni shakllantirish qobiliyati); ob'ektning tuzilishini o'zgartirish

qobiliyati (tahlil qilish, ijtimoiy sohadagi asosiy va ikkilamchi narsalarni ajratib ko'rsatish, ta'riflash va ta'rif berish, tushuntirish, isbotlash, jamiyat haqidagi qarashlarini asoslash, fikrlarni shakllantirish, ijtimoiy muammolarni hal qilishda farazlarni ilgari surish qobiliyati); ijodkorlikka e'tibor qaratish (ijodga qiziqish, ijodga intilish, etakchilikka intilish) [3,4].

D.B. Bogoyavlenskaya, V.I. Korotyayev, N.D. Levitov, V.I. Andreevlarning fikriga ko'ra, "ijodiy faollik ko'rsatkichlari qatoriga - o'ziga xoslikni kiritish (yana boshqa ko'plab tadqiqotchilar ishlarida, masalan, Y.A. Ponomaryov) - natijalar va faoliyat usullarining yangiligini - ijodiy faollikni o'rganish imkonsiz bo'lgan ko'rsatkich sifatida kiritishni ta'kidlashadi [5, 57-bet].

Yuqoridagi mezonlarni hisobga olgan holda ijodiy faollikning mohiyatini tahlil qilish asosida L.A. Volovich, M.I. Rojkov, Yu.S. Tyunnikov tomonidan berilgan mezonlar asosida biz ushbu shaxsiy xususiyatlarni aks ettiruvchi mezonlarni qabul qilamiz: yangilik hissi, tanqidiy fikrlash, ob'ektning tuzilishini o'zgartirish qobiliyati va ijodkorlikka e'tibor berish.

Ilmiy ishlarni tahlili shuni ko'rsatadiki ijodiy faollikni rivojlantirish darajasinin baholashning quidagi mezonlarini aniqlash imkoniyatini berdi:

- 1) Kognitiv-emotsional mezon;
- 2) Shaxsiy-kreativ mezon;
- 3) Motivatsion-qiymatli mezon;
- 4) Faoliyatli-protsessual mezon;
- 5) Refleksiv mezon.

Kognitiv-emotsional mezon – o'rgangandan farqli fikrlash, iloji boricha ko'proq g'oya va tasvirlarni ishlab chiqarish qobiliyatini ochib beradi; ijodiy jarayonga kirishish darajasini ifodalaydi - ijodiy topshiriqqa hissiy munosabatning kuchini tavsiflaydi, bu ijodiy mahsulotni, uning o'ziga xosligini, ifodasini va ishlab chiqilishini ta'kidlaydi.

Shaxsiy-kreativ mezon - o'zining ijodiy salohiyatini qanchalik darajada faollashtirish qobiliyatini ko'rsatadi – ya'ni tasavvurni qo'llash, narsalarga tanqidiy qarash, iloji boricha mustaqil harakat qilish (individual strategiya).

Motivatsion-qiymatli mezon - ijodiy faoliyatda ishtirok etish, o'zini namoyon qilish istagini tavsiflaydi; o'zining va boshqalarning ijodi qiymatini tushunish va tan olishdan iborat.

Faoliyat-protsessual mezon - mustaqil ijodiy faoliyatni tashkil etish ko'nikmalarini qo'llashni, berilgan ijodiy vazifani hal qilishda eng muvaffaqiyatli xulq-atvor strategiyasini va aqliy faoliyatning muayyan usullarini tanlashni va natijalarga e'tibor berishni aks ettiradi.

Refleksiv mezon - o'zining kuchli va zaif tomonlarini bilish, o'z-o'zini rivojlantirish istagi, dunyo va uning o'zgarishini bilish, o'zining va boshqalarning ijodiy yutuqlarini ob'ektiv tanqid qilish qobiliyatini ochib beradi; ijodkorning ichki pozitsiyasining rivojlanishini belgilaydi. [7].

Ijodiy faoliyat mezonlarini o'zlashtirish o'z-o'zini tartibga solish ko'nikmalarini rivojlantiradi bu esa yuqori mahsuldorlikni beradi. Faoliyat ijobiy hissiy kayfiyat, ilhomlanish holati bilan birga keladi, hamda o'quvchilarda vazifalarning muammoli-qidiruv turlariga qiziqishini oshiradi, ularni hal qilish turli yo'llarini ko'rib chiqishini ta'minlaydi, shuningdek, tubdan mustaqil, muntazam ravishda o'zini-o'zi adekvat baholash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Самостоятельная художественная деятельность дошкольников /Под ред.Ветлугиной Н.А. - М.: Педагогика, 1980.
2. Абульханова-Славская К.А. Психологический журнал Том 6 №5, 1985
3. Доналдсон М. Мыслительная деятельность детей: Пер. с англ. / Под ред. В.И.Лубовского. - М.: Педагогика, 1985.

4. Заплата Е.А. Поли художественный подход в развитии творческой активности младших школьников. / автореферат/ Екатеринбург, 2009.
5. Теплов Б.М. Психологические вопросы художественного воспитания. - В кн.: Вопросы художественного воспитания. - М., 1947.
6. Каминская С. Г. Критерии творческой деятельности, Феномен творчества в образовательном процессе, Материалы VIII научно-методической конференции факультета философии и социальных наук БГУ 16 марта 2011 года, Минск, 2011, стр 70-72.
7. Кондратьева Н.В., Критерии, показатели и уровни развития творческих способностей младших школьников, Журнал Современные наукоемкие технологии. Иваново – 2015. – № 12 (часть 1) – С. 99-102